

IV Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX – 2021

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Escola de Ciência da Informação (ECI)

METHODOE: UMA METODOLOGIA PARA ENRIQUECIMENTO DE ONTOLOGIAS DE DOMÍNIO

METHODOE: A METHODOLOGY FOR DOMAIN ONTOLOGY ENRICHMENT

Webert Júnio Araújo, CEFET-MG

araujowebert0@gmail.com

Gercina Ângela de Lima, UFMG

glima@eci.ufmg.br

Resumo: As ontologias de domínio são tipos de Sistemas de Organização do Conhecimento que precisam acompanhar a dinamicidade do conhecimento e do fenômeno que representa. Nesse sentido, vislumbra-se na temática enriquecimento de ontologia uma possibilidade para a realização de tal tarefa. Assim, este estudo pretende apresentar uma metodologia para o processo de enriquecimento de ontologias de domínio desenvolvida com base em construtos da engenharia ontológica e da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Tal metodologia foi denominada de METHODOE (*Methodology for Domain Ontology Enrichment*); possui cinco fases e 15 etapas que possibilitam a realização de todas as atividades relacionadas ao processo de enriquecimento, desde o seu planejamento até o pós-enriquecimento. Entre as funcionalidades e características dessa metodologia, destacam-se: (1) apresentação de uma visão sistemática do processo de enriquecimento; (2) independência de domínio e de ferramentas específicas, possibilitando a aplicação em ontologias de domínios diversos; (3) independência de fontes de informação específicas e de difícil acesso; (4) apresentação de forma detalhada da maioria das etapas e com algumas exemplificações; (5) possibilidade da realização de todos os tipos de enriquecimento (lexical, conceitual, de relações e de axiomas).

Palavras-chave: enriquecimento de ontologias; atualização de ontologias; ontologias de domínio.

Abstract: Domain ontologies are types of Knowledge Organization Systems that need to keep up with the dynamics of knowledge and the phenomenon it represents. In this sense, the ontology enrichment theme is a possibility to carry out such a task. Thus, this study aims to present a methodology for the enrichment process of domain ontologies developed based on constructs from ontological engineering and Library and Information Science. This methodology was called METHODOE (Methodology for Domain Ontology Enrichment), it has five phases and 15 steps that allow the realization of all activities related to the enrichment process, from planning to post-enrichment. Among the features and characteristics of this methodology, the following stand out: (1) presentation of a systematic view of the enrichment process; (2) domain and specific tools independence, allowing the application in ontologies of different domains; (3) independence from specific and difficult-to-access sources of information; (4) detailed presentation of most steps and some examples; (5) possibility of carrying out all types of enrichment (lexical, conceptual, relations and axioms).

Keywords: ontology enrichment; ontology update; domain ontologies.

1 INTRODUÇÃO

As ontologias de domínio são construídas com objetivos determinados por meio da captura de conhecimento de especialistas de domínio, assim como na extração de conteúdo de fontes de informação que explicitam o conhecimento do domínio; porém o conhecimento é algo que muda com as novas descobertas, com mudanças de paradigmas ou até mesmo com refutações de teorias consolidadas.

Diante da provisoriedade do conhecimento humano, e como as ontologias são construídas com base nas abstrações que os especialistas fazem da realidade, os desenvolvedores de ontologias precisam garantir que esses instrumentos passem por processo de atualização sempre que houver necessidade, isto é, sempre que as ontologias não estiverem representando o conhecimento para o qual se propõem representar. Em outras palavras, atividades de atualização precisam fazer parte do ciclo de vida das ontologias, visto que o conhecimento sobre a realidade e a realidade em si não são estanques, são dinâmicos.

Sendo assim, vislumbra-se na temática Enriquecimento de Ontologia uma solução para as ontologias já desenvolvidas, mas que ainda se encontram incompletas e desatualizadas. O Enriquecimento de Ontologias (EO) se trata de um processo associado a uma área mais ampla, "atualização de ontologia", e tem o propósito de expandir uma ontologia existente de acordo com seus componentes (classes, relações, axiomas).

O Enriquecimento de Ontologias pode aumentar a capacidade das ontologias em distintos aspectos, por exemplo: a ontologia pode representar um domínio de forma mais específica com a inclusão de conceitos característicos do domínio, pode melhorar a inferência automática de conhecimento com a adição de axiomas, pode ser utilizada no contexto da anotação semântica com a inclusão de sinônimos (realizações alternativas, como siglas, por exemplo) para um conceito. Ademais, o processo de enriquecimento é menos desgastante (tempo e recurso pessoal, econômico) do que a construção de uma ontologia do zero. Portanto, ontologias enriquecidas têm o potencial ampliado para a resolução de problemas em várias áreas das atividades humanas.

Frente às possibilidades do processo de Enriquecimento de Ontologias, apresenta-se neste trabalho uma metodologia denominada METHODOE, para a aplicação do processo de enriquecimento em ontologias de domínio. Destaca-se que este estudo é parte de uma pesquisa de doutorado na qual a metodologia está descrita de forma completa.

2 ENRIQUECIMENTO DE ONTOLOGIA

Enriquecimento de ontologia é um assunto emergente na área de Engenharia Ontológica, portanto ainda existe pouco embasamento teórico sobre esse processo. Há também uma certa confusão terminológica, uma vez que o termo EO ainda não está totalmente sedimentado.

Petasis *et al.* (2011) define EO como a atividade de expandir uma ontologia com conceitos, relações e regras adicionais, inserindo-os na posição correta na ontologia. O autor diz ainda que é a atividade responsável por ampliar o conhecimento prévio em determinado domínio. Dessa forma, o processo de EO só faz sentido se a ontologia já existe no domínio.

Já Faatz e Steinmetz (2002) definem EO como a operação baseada em um conjunto de fórmulas com o propósito de incluir novos conceitos, propriedades e novas instâncias em ontologias existentes.

Guerram e Mellal (2018) dizem que EO é um dos objetivos importantes do processo de Aprendizagem de Ontologia e consiste em adicionar automaticamente novos conceitos e relações a uma ontologia de domínio construída previamente. Eles ainda destacam o fato de essas novas inclusões serem colocadas em locais relevantes (ou certos) na ontologia.

As definições apresentadas por Petasis *et al.* (2011), Faatz e Steinmetz (2002) e Guerram e Mellal (2018) se completam, mesmo que algumas não mencionam componentes das ontologias nos quais o enriquecimento pode acontecer. Porém, todas as definições abordam EO em uma mesma perspectiva, a de expandir uma ontologia já existente, seja por meio de novos conceitos, seja por meio de relações, propriedades, axiomas. Com relação à inclusão de novas instâncias, existe uma divergência na literatura, haja vista que a atividade de inclusão de novas instâncias é conhecida como “população ou povoamento de ontologia”. Assim, neste estudo, seguiremos o viés que distingue Enriquecimento de Ontologia de População de Ontologia.

Na nossa perspectiva, em complemento às definições apresentadas, EO é um processo manual, semiautomático ou automático que dá suporte à área de manutenção e atualização de ontologia e é responsável pela expansão e especialização da estrutura da ontologia, por meio da inclusão de novos conceitos e seus símbolos linguísticos alternativos (sinônimos, por exemplo), relações (taxonômicas e não taxonômicas) e suas propriedades restritivas e axiomas; que devem ser incluídos nos locais corretos na ontologia (ARAÚJO; LIMA, 2020).

Suárez-Figueroa (2010) associa duas atividades ao processo de Enriquecimento de Ontologia, os quais são: (1) Extensão da Ontologia é a atividade de alongar a ontologia em largura (horizontalmente), ou seja, trata-se de ampliar a estrutura da ontologia com a inserção de conceitos amplos, que podem configurar uma nova classe ou subclasse na ontologia; (2) Especialização da Ontologia é a atividade de estender a ontologia em profundidade (verticalmente), ou seja, inclusão de conceitos mais específicos.

3 METHODOE

A metodologia para enriquecimento de ontologias de domínio, denominada METHODOE¹, é composta de cinco fases principais que se desdobram em 15 etapas, conforme Figura 1. O propósito da metodologia é mapear todo o processo de enriquecimento e facilitar a sua operacionalização por ontologistas e especialistas de domínio.

FIGURA 1 – Fases e etapas da METHODOE

Fonte: elaborado pelos autores.

¹ *Methodology for Domain Ontology Enrichment.*

A primeira fase (**Planejamento do Enriquecimento**) da METHODOE lida com a preparação do enriquecimento, sendo a base para identificar a direção desse processo. As etapas que compõem essa primeira fase são: **1.A – Identificação da ontologia alvo**, na qual se apresenta e caracteriza-se a ontologia que será enriquecida; **1.B - Avaliação da necessidade de enriquecimento**, na qual se verifica se é preciso aplicar o enriquecimento; **1.C – Diagnóstico da ontologia**, que realiza uma análise mais específica da ontologia para identificar em quais partes o enriquecimento precisa ser aplicado e quais componentes precisam ser enriquecidos; **1.D – Definição do escopo do enriquecimento**, na qual se revelam quais tipos de enriquecimentos serão realizados e em quais partes (classes ou subclasses) da ontologia. Ao final de cada etapa, são gerados documentos para serem consultados nas etapas seguintes.

Após a fase de planejamento, na qual se estabelece a direção que o processo de enriquecimento irá seguir, passa-se à fase de **Aquisição de Conhecimento**. Nessa fase, o objetivo é identificar insumos (matéria-prima) para realizar o processo de enriquecimento. Nessa perspectiva, a fase de Aquisição de Conhecimento conta com as seguintes etapas: **2.A - Seleção das fontes de informação**, na qual o propósito é identificar fontes passíveis de insumos para realização do enriquecimento da ontologia; **2.B – Escolha da técnica de extração da informação**, que se refere à seleção de qual estratégia será utilizada para extrair o conhecimento das fontes selecionadas; **2.C – Preparação da fonte de informação**, na qual o intuito é preparar as fontes de informação conforme a técnica de extração escolhida; **2.D – Aplicação da técnica de extração da informação**, a qual trata da extração de conteúdo nas fontes preparadas. A fase de Aquisição de Conhecimento pode ser considerada transversal às demais, apesar de ser apontada na METHODOE como fase 2, visto que, durante as outras etapas do enriquecimento, podem surgir dúvidas sobre um conceito, relação, definição; e seja necessário consultar o conhecimento adquirido nessa fase.

A terceira fase da METHODOE é a **Organização do Conhecimento**, na qual se estrutura o conhecimento adquirido na fase anterior, com o propósito de identificar elementos para enriquecimento da ontologia. Essa fase é composta pelas seguintes etapas: **3.A – Organização do conhecimento adquirido**, que processa o conteúdo extraído do domínio visando facilitar a inserção na ontologia; **3.B - Seleção do conhecimento candidato**, que aborda a escolha do conteúdo mais relevante para enriquecimento da ontologia; **3.C –**

Validação do conhecimento adquirido, que visa garantir que esse conhecimento esteja de acordo com os propósitos da ontologia e com o escopo do enriquecimento.

A quarta fase (**Implementação do Enriquecimento**) visa à própria extensão da ontologia com o conhecimento apreendido e estruturado do domínio. Nessa fase, o propósito é inserir novos componentes na ontologia com o intuito de enriquecê-la. Para tal, respalda-se nas seguintes etapas: **4.A – Desenvolvimento de representações intermediárias**, que lida com a concepção de esquemas e modelos do conhecimento para a posterior inserção do conteúdo como recursos ontológicos na estrutura da ontologia, **4.B – Inserção dos componentes nos locais corretos da ontologia** – esta etapa lida com a decisão sobre onde o conhecimento apreendido e organizado será inserido na ontologia.

A fase de **Pós-enriquecimento** é a última fase da METHODOE e trata das tarefas que devem ser executadas posteriormente ao enriquecimento da ontologia. Essa fase é composta das seguintes etapas: **5.A - Documentação do processo de enriquecimento**, que visa deixar explícitas todas as estratégias (registro das atividades realizadas e como foram realizadas) que foram adotadas durante o processo de enriquecimento; **5.B – Disseminação da versão enriquecida da ontologia**, que objetiva difundir (comunicar) a nova versão da ontologia para o público interessado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ontologias de domínio são desenvolvidas com base em conceitualizações ou abstrações que determinado grupo de especialistas faz de um fenômeno do mundo físico ou social, portanto esses artefatos estão suscetíveis a limitações. Primeiro, porque a forma de conceber o mundo está sujeita a alterações. Segundo, porque o próprio mundo físico e social se transforma e evolui, caracterizando-se como um sistema dinâmico. Diante disso, as ontologias de domínio precisam acompanhar a dinamicidade do fenômeno que representa. Caso contrário, está sujeita à obsolescência e a incompletudes.

A *Methodology for Domain Ontology Enrichment* (METHODOE) possibilita a atualização de ontologias por meio do processo de enriquecimento. Ademais, permite a realização de todas as atividades relacionadas ao processo de enriquecimento, desde o seu planejamento até o pós-enriquecimento. Entre as funcionalidades e características dessa metodologia, destacam-se: (1) apresentação de uma visão sistemática do processo de enriquecimento; (2) independência de domínio e de ferramentas específicas, possibilitando a aplicação em ontologias de domínios diversos; (3) independência de fontes de informação

específicas e de difícil acesso; (4) possibilidade da realização de todos os tipos de enriquecimento (lexical, conceitual, de relações e de axiomas).

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, W. J.; LIMA, G. A. de. Em busca de uma metodologia para enriquecimento de ontologias de domínio. **Múltiplos Olhares em Ciência da Informação**, [s. l.], v. 9, n. 2, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/moci/article/view/19173>. Acesso em: 23 nov. 2021.

FAATZ, A.; STEINMETZ, R. **Ontology Enrichment with Texts from the WWW**. Darmstadt, Germany: [s. n.], 2002.

GUERRAM, T.; MELLAL, N. Domain independent approach for ontology semantic enrichment. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL LANGUAGE PROCESSING, 7., 2018. **Anais [...]**. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2018.

PETASIS, G. *et al.* Ontology population and enrichment: state of the art. In: **Knowledge-drive and multimedia information extraction and ontology evolution**. [S. l.]: Springer-Verlag, 2011, p. 134-166.

SUÁREZ-FIGUEROA, M. C. **NeOn methodology for building ontology networks: specification, scheduling and reuse**. 2010. Tese (Doutorado) - Facultad de Informatica, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2010.